

ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA TASAVVUFIY SHAXSLAR VOSITASIDA KOMILLIK SIFATLARINING YORITILISHI

Muhammadiyeva Muhayyo

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: “Hayrat ul-abror” dostonidagi maqolat va hikoyatlarda insonni ezgu amallar sohibi bo’lib, komillik rutbasiga da’vat etilar ekan, dostonidagi qahramonlar ham haqiqiy orifona ruhda tasvirlangan. Adib o’zi e’tiqod qilgan tasavvuf shayxlari, valiyar siymolari orqali komil inson g’oyalarini ilgari suradi. Bu shaxslar ilm-ma’rifatda, tariqatda, kamolotda yuksak martabaga erishgan, barchaga o’rnak bo’la oladigan siymolar sifatida tanlab olingan. Bularga Shayx Boyazid Bistoniy, Ibrohim Adham, Robiya Adviya, Shayx Iroqiy, Xoja Abdulloh Ansoriy, Imom Faxr Roziy, Abdulloh Muborak, Hasan Robiy, Muhammad Porso, Xoja Abu Nasr kabi tasavvuf vakillarini kiritish mumkin.

Kalit so’zlar: “Hayrat ul-abror”, orifona, iymon, islom, tasavvuf, Shayx Boyazid Bistoniy, Ibrohim Adham, Robiya Adviya, Hazrati Ayyub, Shayx Iroqiy, Xoja Abdulloh Ansoriy, Imom Faxr Roziy, Abdulloh Muborak, Hasan Robiy, Muhammad Porso, Xoja Abu Nasr.

KIRISH. Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” (“Yaxshi kishilarning hayratlanishi”) dostoni janr xususiyati va kompozitsion tuzilishi jihatidan “Xamsa”ning boshqa dostonlarida tubdan farq qiladi. “Hayrat ul-abror” qomusiy, falsafiy-ta’limiy asar bo’lib, uning asosini tashkil qiluvchi maqolat va hikoyatlarda barcha zamon uchun dolzarb bo’lgan barkamol avlod, komil inson siymosi haqidagi buyuk mutafakkirning ijtimoiy-falsafiy, axloqiy-ma’naviy qarashlari o’z ifodasini topgan.

Navoiy bu asar vositasida diniy-falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ma’naviy qarashlarini bayon etish, kishilarga ta’lim va o’git berish, barkamol shaxs g’oyasini

yoritishni bosh maqsad qilib olgan desak, yanglishmaymiz. "Xamsa"ning boshqa dostonlarida ham bosh mavzu komil inson g'oyasi bo'lsa-da, "Hayrat ul-abror" bunda debocha vazifasini o'taydi. Navoiy bu dostonda o'z orzusidagi komil insonning barcha sifatlarini mashhur shaxslar vositasida ochib beradi.

Komil inson - bir ideal, barcha dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, ruhi Mutlaq ruhga tutash, fayz-u karomatdan serob, siyrat-u surati saranjom, qalbi ezgu tuyg'ularga limmo-lim pokiza zot, Navoiy tili bilan aytganda:

Foniyvasheki, ham so'zidur pok, ham o'zi,

Xush davlat ul kishigaki, tushgay aning ko'zi.¹

ASOSIY QISM. "Hayrat ul-abror" dostonidagi maqolat va hikoyatlarda insonni ezgu amallar sohibi bo'lib, komillik rutbasiga da'vat etilar ekan, dostondagi qahramonlar ham haqiqiy orifona ruhda tasvirlangan. Shuning uchun ham turli ijtimoiy tabaqa vakillari tanlangan. Dostonda tarixiy shaxslar va an'anaviy obrazlar keltirilgan. Adib o'zi e'tiqod qilgan tasavvuf shayxlari, valiyalar siymolari orqali komil inson g'oyalarini ilgari suradi. Bu shaxslar ilm-ma'rifatda, tariqatda, kamolotda yuksak martabaga erishgan, barchaga o'rnak bo'la oladigan siymolar sifatida tanlab olingan. Bularga Shayx Boyazid Bistoniy, Ibrohim Adham, Robiya Adviya, Shayx Iroqiy, Xoja Abdulloh Ansoriy, Imom Faxr Roziy, Abdulloh Muborak, Hasan Robiy, Muhammad Porso, Xoja Abu Nasr kabi tasavvuf vakillarini kiritish mumkin.

Bundan tashqari, dostonda nafaqat tasavvufiy shaxslar, balki tarixiy hukumdorlar nomlari ham keltirilgan bo'lib, ular siymosida ham komillik sifatleri yoritib berilgan. Ularga Shoh G'oziy (Husayn Boyqaro), Anushervoni Odil, Iskandar, Bahrom obrazlarini kiritish mumkin. Shuningdek, darvesh va mehnatkash inson timsoli bo'lgan o'tinchi chol, yuksak qanoat sohibi bo'lgan "qoni javonmard", oddiy xalq vakili bo'lgan ikki vafoli yor kabi obrazlar orqali asosli

¹ Najmiddin Komilov Tasavvuf.-T.: Movarounnahr, 2009-y

dalillar bilan g'oyatda hayotiy, jonli, qiziqarli lavhalar yaratilgan. Bu obrazlar ham insonni ma'naviy kamolotga yetaklashga xizmat qiladi.

“Hayrat ul-abror”dagi hikoyatlarni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, avvalo, so'fiylar hayotidan olingan orifona ruhdagi tasavvuf g'oyalari aks etgan hikoyatlar e'tiborimizni tortadi. Ularda bosh qahramon qilib valiyalar, mashhur tasavvuf shayxlari, so'fiylar obrazi olingan. Zero, ularning keltirilishidan maqsad komil inson g'oyasini ilgari surish va ularni o'rnak qilishdir. Shu o'rinda aytish joizki, Najmiddin Komilov so'fiyona she'riyat VIII-XI asrlarda Robiya Adviya, Mansur Halloj singari ulug' so'fiylar ijodi bilan boshlanganini ta'kidlaydi.²

“Hayrat ul-abror”ning har bir maqolatiga ilova qilingan hikoyatlarida ishtirok etgan so'fiylar timsoli orqali shu qadar jonli va qiziqarli syujet yaratilganki, ular maqolatlarda ifodalangan fikrlarning isboti bo'lib kelgan.

“Hayrat ul-abror” ning ikkinchi bobiga bag'ishlangan hikoyatda Ibrohim Adhamning Balxda toj-u taxtini tashlab, mol-dunyodan kechib, darvesh bo'lib, piyoda Ka'ba ziyorati uchun safarga chiqqani, har qadamida ikki rakat namoz o'qib riyozat bilan manziliga yetdim deganda Ka'baning o'rnida yo'qligini ko'radi. Hayron bo'lib turganida Haqdan nido keladi. Allohga bo'lgan muhabbati, shavqi qaddini dol qilgan Robiyaning ziyorati uchun Ka'baning o'zi uning yoniga borgani aytiladi. Ibrohim qarasa, Ka'ba Robiya bilan kelayotganini ko'rib, unga savol bilan yuzlanadi. Shunda Robiya unga shunday javob beradi:

Bo'ldi ishing arzi namoz aylamak,
Sheva manga arzi niyoz aylamak.
Sanga samar berdi namoz-u riyo,
Bizga bu bar berdi niyoz-u fano.³

Bu hikoyatda namoz va niyoz tushunchalari qiyoslanadi. Ibrohim Adham necha yil tinmay namoz o'qib Ka'baga yetishadi, toat-ibodatni Haqqa yetishishning yo'li deb biladi. Robiya Adviya esa kun-u tun Haqqa munojot qilib, yalinib-

² Najmiddin Komilov. Tasavvuf. - T.: Movarounnahr, 2009-y

³ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – T.: G'ofur G'ulom, 2020-y

yolvorib, uning ishqida o'rtanib o'zini ham unutadi. Shuning uchun ham bu martabaga erishadi. Demak, Navoiy zohiriy ibodatdan, oshiqona sadoqatni ustun deb biladi.

Riyoiy shayxlar haqidagi to'rtinchi maqolatda keltirilgan hikoyat hirotlik mashhur so'fiy Xoja Abdulloh Ansoriy haqidadir. Navoiy bu zotni iloh vasliga yaqinlashgan avliyo ("Muqarrabi Boriy") deb biladi. Abdulloh Ansoriy jannat umidida yoki do'zaxdan qo'rqib, ta'ma yuzasidan emas, balki "Tangrining amriga itoat" yuzasidan toat qiladi. Ta'ma umidida toat qilishni chin so'fiylik emas, deb bilardi. Bu jumlar uning komillik sifatlarini yaqqol ochib berishga xizmat qiladi:

...Bandaliq amrig'a chu ma'murmen,
Tun-kun ishim bu esa ma'zurmen.
...Qil dedikim, qilmoq erur varzishim,
Radd-u qabuli ila yo'q hech ishim. (153-bet)

O'n uchinchi maqolatda kelgan marhamatli Ayyubning bezori o'g'ri egriligini tuzatgani haqidagi hikoyatda esa kechasi ibodat qilib o'tirgan hazrati Ayyubning uyiga bir kissavurning lahim kovlab kirgani, o'g'rilik qilib lahim orqali chiqib ketmoqchi bo'lganida yukining kattaligi bois lahimga sig'magani va buni ko'rgan Ayyubning unga ta'na toshin otish o'rniga shavqat qilib yo'lni ko'rsatgani hikoya qilinadi. Kissavur qancha gumrohlik qilgan bo'lsa, Shayx unga shuncha marhamat qildiki, unga bundan ortiq tanbeh kerak emas edi. Zeroki, uyat va xijolat uning holini zabun qilib qo'ydi.

Shayx karam birla oritti yoshin,
Lutf ila tufrog'din oldi boshin.
Anglabon ul dard ila holat anga,
Xirqayi faqr etti halovat anga. (268-bet)

O'n birinchi maqolatga ilova qilingan hikoyatda esa dindorlar rahnamosi Imom Faxr Roziy va Muhammad Xorazmshohning ilm haqida suhbatini keltirilgan. Imom Faxr Roziy Xorazmga kelganida Xorazmshoh uni ziyoratiga kelmaydi, imom ham ilmning qadrini saqlab bormaydi. Bir kuni ular hammomda uchrashib

qolishganda Xorazmshoh undan qiyomatda qanday ahvol bo'lishi haqida so'raydi. Shunda imom qiyomat haqidagi savolga eng monand joy hammom ekanligi, shohning ham, gadoning ham bor-u yog'i tashqarida qolishi, faqat ilm ahligina o'zi bilan yig'ganini olib kirishi mumkinligini bayon etadi:

Joh-u jalol ahli saningdek bori,
Ichkari-yu bor-u yo'qi tashqori.
Ilmu amal ahli meningdek tamom,
Harne yig'ib, hamrah etib vassalom.
Yo'q sanga sultonlik ila sud ko'p,
Lek manga ilm ila behbud ko'p. (243-bet)

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Boyazid Bistoniy, Shayx Iroqiy, Muhammad Porso hikoyatlari ham shunday xarakterga ega. Ammo Xotami Toyi, qanoatli juvanmard, Ayyub va o'g'ri hikoyatlarini tasavvufga aloqasi yo'q deb bo'lmaydi. Ularda so'fiy axloqi umumbashariy axloq nuqtayi nazaridan olib qaraladi. Hikoyatlar dostonlarning badiiy-tasviriy qiymatini oshirishga xizmat qilgan. Shayxlar, alloma zotlar e'tiqodi prinsiplarni ko'rsatish barobarida kichik lavhada ularning xarakterli xususiyati ochilgan. Ularning hammasiga xos xislat obrazlarni birlashtiruvchi jihat ham bor. Tangri Taologa sadoqat, o'z e'tiqodi yo'lida poklik, iymon yo'lida jon fido qilishga tayyor turish, ibrat-namuna ko'rsatish, Boyazid, Ibrohim, Shibliy kabi tarixiy shaxslar hayotining o'zi afsonaga aylangan, ular timsol darajasiga ko'tarilgan – valiylik, komillik timsoli bo'lib qolganlar.⁴

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 3-tom. –T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. –B. 74. (Izoh: boshqa misollar ham shu manbadan olinib, sahifada beti ko'rsatilgan.)

⁴ Muslihiddin Muhiddinov. Komil inson – adabiyot ideali. – T.: Ma'naviyat, 2005-y

3. Komilov N. Tasavvuf. – T.: Movarounnahr, 2009.
4. Muslihiddin Muhiddinov. Komil inson – adabiyot ideali. – T.: Ma’naviyat, 2005-y
5. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog‘dusi. – T.: Fan – 2009.